

AYMAQLIQ TURIZM BAZARINDA INTEGRATSIYALANĖAN MARKETING KONTSEPTSIYALARIN ÁMELGE ASIRIW BAĖDARLARI

Asanova Gulnur

QMU, 1-kurs magistrant

Abdijalalova Gulnar

QMU, 1-kurs magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000268>

Аннотация: Бул мақалда туризм базарында маркетинг концепциясын әмелге асыруу өзгешелikleri izertlengen.

Таянш сөзлер: ishki marketing, dásturiy marketung, interaktiv marketung, integrastiyalanĖan marketuhg konstepstiyası, xızmetler marketingi.

Búgingi kúnde jáhán туризм базарындаĖi keskin báseki gúresi mámleketimizde туризм тармаĖınıń nátiyjeli iskerligin támiyinlew ushın tarawda marketing kontseptsiyası elementlerinen keń kólemde paydalanıwdı talap etpekte. Biraq, milliy turistik shólkemler әmeliyatında bul elementlerden sistemasız túrde paydalanıluwı aqibetinde tarawda kórsetilip atırĖan nátiyje onıń әmeldegi múmkinshiliklerden tolıq paydalanıw dárejesinen artta qalıp atır. Туризм таравı boyınsha jáhán әmeliyatına názer salatuĖın bolsaq, ol jaĖdayda basqarıw iskerliginiń barlıq (kárxana, aymaq) dárejelerinde óz-ara kooperatsiyalasqan tárizde alıp barılıp atırĖan marketing iskerligi milliy turistik shólkemlerdiń jáhán базарында básekige shıdamlı pozitsiyaların iyelewge qaratilĖan nátiyjeli xızmetleriniń zárúrli katalizatorı esaplanadı [1]. Bunnan tisqari, туризм базарында әмелге asırılıp atırĖan marketing iskerligine tiyisli ilajlar kompleksi turistik marketing qásiyetlerine baylanıslı formada dúzilip atır. Solay eken, mámleketimizde de bul tarawdı rawajlandırıw ushın туризм marketinginiń ayriqsha qásiyetlerin ilimiy tárepten analiz qılıw tiykarında, marketing kontseptsiyasın әмелге asırıw maydanınan juwmaq hám usınıslar islep shıĖıwdı maqsetke muwapıq dep esaplaymız.

Sonday etip, mámleketimiz hám shet el ilimpazlar izertlewleriniń mazmunınan kelip shıqqan halda, xızmetler kórsetiw tarawlarında marketing kontseptsiyalarına tiyisli modeller analizlerinen juwmaq etiwimiz múmkin, olar túrli mámleket izertlewshileri tárepinen, túrlishe principiierge tiykarlanıp jaratilĖan bolıwına qaramay, bul modeller ulıwma strukturalıq hám kontseptual elementlerge iye. Bular tómendegilerden ibarat:

- birinshiden, barlıq modeller xızmetlerdiń tovar retindegi ózine tán qásiyetlerinen kelip shıqqan;

- ekinshiden, barlıq modellerde xızmetler marketinginiń strategiyalıq faktorları esaplanǵan xızmetker, xızmet kórsetiw procesi hám xızmet kórsetiwdiń materiallıq tastıyqına bólek itibar qaratıw kerekligine pát berilgen;
- úshinshiden, barlıq modellerde xızmet kórsetiw shólkemlerinde marketing kontseptsiyasın ámelge asırıwda qosımsha strategiyalardı, yaǵnıy ishki hám interaktiv marketing kontseptsiyaların qóllawǵa tiyisli strategiyalardı ámelge asırıw zárúrligi aytıp ótken.

Bizge belgili, arnawlı bir bir dáwirde hár qanday aymaqta kóp muǵdardaǵı turistik resurslarınıń bar ekenligi hám koncentraciyası bul tarawda iskerlik júrgizeip atırǵan sanaat, aymaq hám kárxanalardıń potencialınıń asıwına alıp keledi [2].

Turizmde marketing iskerligininiń ayırıqsha qásiyetleri bar. Bul, birinshiden, hár qıylı xızmetlerdiń materiallıq ónimlerden ayırıqsha qásiyetlerinde hám ekinshiden, turistik ónimniń basqa xızmetler ulıwma qásiyetlerinen ayırıqsha bólek ózgesheliklerinde ayqın kórinetuǵın boladı. Turistik xızmetlerdiń ulıwma tárepleri, bárinen burın, hár túrli xızmetlerge tán bolǵan ulıwma ayırıqshalıqlar, yaǵnıy: sezilmeslik; islep shıǵarıw hám tutınıwdıń ajıralmaytuǵınlığı; sapanıń ózgeriwshenligi; saqlap bolmaw sıyaqlı ayırıqshalıqlarǵa tiykarlanadı. Bul ayırıqshalıqlardıń hár birin bólek analiz etip shıǵamız, sebebi tarawda marketing kontseptsiyasın ámelge asırıwda olardıń ornı hám roli úlken áhmiyetke iye boladı. Sezilmeslik yamasa xızmetlerdiń materiyalıq emes xarakterge iyelewi ózgesheligi bul olardı kóriw, tatıp kóriw, seziw imkaniyatınıń joq ekenligi bolıp tabıladı. Qandayda bir turistik aymaqǵa sayaxatqa shıǵıwınan aldın turist turistik shólkemnen “umıtılmas dem alıw wádesi” retindegi tur paketti satıp aladı. Xızmetlerge tán “sezilmeslik” ózgesheligi sebepli turistik paket qarıydarı xızmetlerdi satıp alıwdan aldın (geyde keyin de) ne satılıp atırǵanlıǵın bahalawı qıyın keshedi. Usınıń sebebinen, turizm marketinginde “turistik ónimdi materiallastırıw” usılınan paydalanıladı. Búgingi kúnde turizm ámeliyatında turistik xızmetlerdi materiallastırıw usılları retinde olardı kórsetiw imkaniyatın beretuǵın bukletler, reklama materialları, plakatlar hám de xızmetlerdi vizuallastırıwdıń zamanagóy hám innovciyalıq qurallarından (mul'timediya hám virtual ónimler) keń paydalanılıp atır. Házirgi waqıtta turizm ámeliyatında bul qurallardan paydalanǵan halda, turistik ónimlerdiń potencial qarıydarları kútiwlerine tásir etiwshi hám olardı sayaxat etiwge motivlastırıwshi málim bir unamlı obrazdı jaratıw, qollap quwatlaw hám keleshekte qalıplestiriw úlken áhmiyetke iye bolmaqta.

Óndiristiń tutınıwdan ajıralmaytuǵınlıǵı nátiyjesi bolsa xızmetler sapasınıń ózgeriwsheliǵı esaplanadı. Xızmetlerdiń sapa ózgeriwsheliǵine eki gruppqa, yaǵnıy: shólkemde xızmet etiwshi jumısshı -xızmetkerlerdiń iskerligine (bilimi, ilmiy tájriybesi hám dárejesine hám de shólkemde xızmetkerler iskerligin tártipke salıw nátiyjesine) baylanıslı bolǵan faktorlar; kórsetilip atırǵan xızmetlerdiń qarıydar talaplarına muwapıq túrde individuallasıwında (turisttiń qálew-tilekleri tásirinde) kórinetuǵın bóliwshi faktorlar tásir etedi. Xızmetlerdi materiallıq tovardan ajratıwshı zárúrli ózgesheligi islep shıǵarıw hám tutınıwdıń ajıralmaytuǵınlıǵı yamasa xızmetlerdiń olardı kórsetiwshi shaxstan uzılmesligi esaplanadı. Bunda xızmetlerdiń klient buyırtpa bergende yamasa tek ǵana klient payda bolǵanda kórsetiliwi múmkinligi názerde tutiladı. Xızmettiń kórsetiliwi jáne onıń klient tárepinen tutınıwı ajıralmaytuǵın ulıwma process bolıp tabıladı. Sol kóz-qarastan kelip shıǵıp, kópshilik tarawdıń qánigeleriniń pikirine kóre, óndiristiń tutınıwdan ajıralmaytuǵınlıǵı xızmetlerdiń materiallıq formadaǵı tovarlardan parqın ańlatıwshı eń tiykarǵı ózgesheligi esaplanadı. Xızmetlerdiń ayırıqsha táreplerinen taǵı biri olardı saqlap bolmaslıǵı bolıp tabıladı. Turizm bazarında xızmetke talap usınstan kóp bolsa, usınıstıń jetiwbeytuǵın bólegin bazadan alıp keliw arqalı toltırıwdıń ılaǵı joq. Kerisinshe, kórsetilip atırǵan usınıs kólemi talaptan joqarı bolsa, paydaniń tómenlewi baqlanadı. Sonday eken, xızmetlerdiń saqlanmaslıǵı jaǵdayı xızmetler bazarında talap hám usınıstı óz-ara muwapıqlastırıw ushin sharalar (siyasiy gruppalastırılǵan bahalar ornatiw; jeńillik hám shegirmelerdiń túrli formalarınan paydalanıw; aldınnan buyırtpa qılıw sistemasın qalıplestiriw hám t.b) islep shıǵılıwın talap etedi. Turizm industriyası óziniń tiykarǵı xarakteristikasına kóre, xojalıq iskerliginiń basqa formalarınan tupten parq etiwshi ayırıqshalıqlarǵa iye emes. Sol sebepli de, pikirimizshe, zamanagóy marketing sistemasınıń tiykarǵı qaǵıydaların tolıq turizm salasında qóllaw múmkin. Óz gezeginde, turistik ónimdiń materiallıq-materiyallıq emes tovarlardan, sonıń menen birge basqa xızmet túrлерinen pariqlanıwshı tárepleri onıń ayırıqsha qásiyetlerin payda etedi. Turizm bazarında xızmetler sawdası menen bir qatarda materiallıq-materiyallıq emes tovarlar (qánigelerdiń pikirine kóre, turistik ónimdiń quramı 75% xızmetler, 25% materiallıq-materiyallıq emes tovarlardan ibarat esaplanadı) sawdasınıń ámelge asırılıwı bul ayırıqshalıqlardıń tiykarın quraydı. Xızmetlerge tán ulıwma ayırıqshalıqlar menen bir qatarda turistik ónimlerdiń tómenдеgi ayırıqsha qásiyetleri ámelдеgi:

- olardıń quramalı strukturalıq baylanıslar sisteması menen xarakterleniwshi xızmetler hám tovarlar kompleksi esaplanıwı;

- turistik xizmetlerge bolgan talap daramat ham baha dorejesine salistirganda elastik esaplanip, siyasiy jane social sharayatlarğa baylanishli bolıwı;

- turistik onim tutınıwı tikkeley turistik xizmet islep shıgılatuğın orında amelge asırılıwı;

- basqa tovarlar realizatsiya processinen ayırıqsha, tur onim qarıydarlarınıń olardı onimnen yamasa tutınıw jayınan ajıratıp turıwshı aralıqtı keship ótiwi;

- turistik onimdi jaratıw usılınıń ayırıqshalıgı, yağny bólek mútájlilikler ham hár qıylı kommerciya maqsetlerine iye bolgan kárxanalardıń birgeliktegi say-háreketi menen jaratılıwı;

- arızmas kemshilikler sebepli de joqarı sapalı turistik xizmetlerge erisip bolmawı;

- turistik xizmetler sapasın bahalawda bir qatar sub'ektiv faktorlardıń, atap aytqanda, qarıydardıń bahasına (onıń kórsetilgen xizmetten qánaatlanıwı dorejesine), kóbinese, satıp alınğan zat kórsetilgen xizmetler paketi menen tikkeley baylanishli bolmağan basqa adamlardıń (misalı, jergilikli puqaralar, turistik gruppaga aғzaları) tásir etiwı: turistik xizmet sapasına parsı-major ózgeshelikindegi sırtqı faktorlardıń (tábiyiy sharayat, hawa rayı, turizm tarawına tiyisli siyasat, xalıq aralıq hádiyseler ham t.b.) tásir kórsetiwı ham t.b [3].

Aymaqlıq turizm bazarında integraciyalasqan marketing kontseptsiyasınıń amelge asırıwdıń tiykarǵı principińi tómendegilerden ibarat:

1. Marketing ilajların anıq qarıydarlar máseleleriniń nátiyjeli sheshimlerine jóneltiriw;

2. Anıq kórsetilgen kommerciya nátiyjelerine erisiw shólkem ushın juwmaqlawshı esapta uzaq kutilgen maqsetke ham de bazarda gózlengen úleske iyelewine alıp keledi. Qısqa dáwir ishinde onim realizatsiyasi kólemin asırıw maqsetine qaratılğan kommerciya háreketlerin kúsheytiw kontseptsiyasınıń ayırıqsha turde marketing kontseptsiyası bazarda uzaq múddette bekkem básekige shıdamlı poziciyanı iyelewge qaratılğan esaplanadı;

3. Saylanğan bazar sharayatlardı ham talapların maksimal inabatqa alıw menen bir waqıtta oğan maqsetli tásir etiw.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрдаги ПФ-6097-сон “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги Фармони

2. Халмуратов, К. П. "Қорақалпоғистон республикасида хизматлар соҳасида давлат-хусусий шерикчилигининг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш." Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа докторлиги (PhD) диссертацияси. Нукус (2021).

3. Халмуратов К. Issues of application of public-private partnership mechanism in educational services sphere. Psychology & education (Bi-Monthly Journal) 2021 йил январь.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

